

Quelques remèdes courants d'insomnie avec leurs indications

(Tiré de :
"Pointers to
some remedies")

Margaret M. Tyler
(Trad. par le Dr Hélène Bastaire-Périchon)
38000 Meylan

• ACONIT

Agitation ; surexcitation ; se tourne et se retourne ; peur ; angoisse ; peur de la mort. Refroidissement brutal par temps froid et sec. Particulièrement utile après : un refroidissement, un choc, une frayeur, une opération. Mais dans quelque maladie que ce soit l'état qui appelle ACONIT peut survenir la nuit ; alors ACONIT apportera paix et sommeil.

• CHAMOMILLA

Somnolent, mais ne peut dormir (BELL.). Agité. S'il s'assied dans la journée, il a sommeil, mais s'il se couche, il est incapable de dormir. Douleur qui survient la nuit, si violente qu'il ne peut pas rester tranquille ; si c'est un enfant, il veut qu'on le porte ; un adulte se lève et marche de long en large.

Douleurs qui le font sortir du lit la nuit, avec secousses musculaires des membres.

Dès qu'arrive le moment d'aller au lit, il est pleinement éveillé ; ne peut dormir et s'agite surtout dans la première partie de la nuit.

CHAMOMILLA est irritable, capricieux, incivil. Il crie comme un forcené : "Je ne peux pas le supporter !" (adultes, et **enfants pendant la dentition**).

• STAPHYSAGRIA

"Docteur, s'il m'arrive de me disputer avec quelqu'un, je deviens nerveux et agité, je ne peux plus dormir et j'ai mal à la tête."

L'enfant se réveille, repousse tout ce qui est autour de lui, envoie promener tout le monde ; il est agité comme s'il avait fait un rêve effrayant ; il appelle souvent sa mère.

• CALCAREA

Agité à cause de toutes les pensées qui se bousculent dans son esprit ; ou bien : l'esprit ne peut se détacher d'une unique pensée ; insomnie par suite de mortification pour des babioles.

La même pensée désagréable réveille toujours le malade chaque fois qu'il tombe dans un léger sommeil.

Pieds froids la nuit au lit.

En dormant, transpiration de la tête, qui mouille l'oreiller.

"Spécialement adapté aux constitutions leucophlegmatiques vraies, avec tête large, gros

traits, teint pâle, peau d'aspect crayeux et, quand il s'agit d'enfants, fontanelles ouvertes" ; (et retard à la dentition).

• COFFEA

C'est le genre d'insomnie avec imagination vive qu'éprouvent certaines personnes après avoir bu du café.

Insomnie après avoir bu du café ; et aussi : est simplement tout à fait éveillé. Anormale activité de l'esprit et du corps. Plein d'idées, qui l'empêchent de dormir.

Après des émotions soudaines, des surprises agréables, des nouvelles passionnantes ou mauvaises (Comp. CYPRIPIEDIUM).

• CYPRIPIEDIUM

Insomnie avec désir de parler, ou avec afflux d'idées agréables.

Les enfants se réveillent, anormalement animés et folâtres, sans aucune envie de se rendormir.

• PULSATILLA

"Une idée fixe, comme une mélodie qui revient sans cesse, empêche de dormir avant minuit." Bien éveillé le soir ; n'a pas envie d'aller se coucher ; premier sommeil agité ; sommeil profond quand il est l'heure de se lever (Comparez-le avec NUX).

Insomnie parce que le sang monte à la tête ; après avoir dîné tard ou avoir trop mangé ; parce que les idées se bousculent dans sa tête. Pleurait parce qu'elle ne pouvait pas s'endormir. Caractéristique : dort avec les bras au-dessus de la tête.

La malade PULSATILLA est changeante, pleure facilement, est douce et soumise (Inverse de NUX).

• NUX VOMICA

Insomnie après un effort mental, ou après abus de café, de vin, d'alcool, d'opium ou de tabac. Insomnie par surmenage mental quand le malade a été amené à étudier tard le soir.

Somnolence dans la soirée, longtemps avant l'heure du coucher ; se réveille à 3 ou 4 h du matin, submergé par une foule d'idées ; puis sombre au point du jour dans un sommeil plein de rêves, dont il est difficile de le sortir ; fatigué au réveil.

Tous les maux sont aggravés par le sommeil du matin. NUX est irritable et hypersensible.

• SULFUR

Irrésistible somnolence le jour ; bien éveillé la nuit.

A sommeil dans la soirée, mais ne peut se reposer la nuit.

Se tourne et se retourne au lit, nerveux, irritable ; bouffées de chaleur.

Ne peut s'endormir à cause du grand afflux de pensées ; en même temps, tendance à transpirer.

Se réveille à 3, 4 ou 5 h du matin et ne peut se rendormir. S'il arrive à trouver le sommeil plus tard, on ne peut pas le réveiller. C'est le matin tard qu'il dort le mieux et le plus profondément. La plante des pieds brûle la nuit ; sort les pieds de dessous les draps (CHAM., PULS., MED.). Aggravé par la chaleur du lit (MERC.).

• ARNICA

Trop fatigué pour dormir.

Le lit lui semble trop dur, et les parties du corps qui reposent sur le plan du lit sont trop endolories ; doit bouger pour tâcher de trouver quelque soulagement.

Insomnie après un effort, physique ou mental.

• COCCULUS

Insomnie après vexation, chagrin, anxiété et manque de sommeil prolongé.

Epuisé, exténué ; aussi, quand est venu le moment de dormir, il ne le peut pas.

Insomnie après avoir longtemps soigné des malades et fait des gardes de nuit. Le moindre manque de sommeil retentit sur son état.

Extrême irritabilité du système nerveux.

• RHUS TOX

Agité la nuit, doit changer fréquemment de position (comp. ARNICA).

Ne pouvait dormir et ne pouvait rester au lit.

Insomnie due à une douleur : doit se retourner souvent pour chercher du soulagement.

• ARSENICUM

Insomnie après minuit.

Insomnie avec agitation et gémissements.

Se tourne et se retourne ; mal à l'aise ; angoissé (ACONIT).

Des **crises d'anxiété** le font sortir du lit.
Désespère de guérir ; a peur de la mort ; pense qu'elle est proche.

Insomnie consécutive à de l'angoisse, avec agitation ; surtout après minuit ;

... à une ascension en montagne ou tout autre effort musculaire : essoufflé, prostré, ne peut dormir.

Insomnie nocturne, avec agitation continuelle.
ARSENICUM est anxieux, agité, habituellement frileux ; difficile à satisfaire ; a continuellement soif, mais boit par petites gorgées.

• THUYA

Insomnie persistante. Sommeil agité ; se relève fréquemment et parle beaucoup. Aggravé par le clair de lune (SIL.).

S'il s'assoupit pour un moment, il rêve de personnes décédées.

En fermant les yeux, a des apparitions, qui s'enfuient quand il les rouvre, pour réapparaître dès qu'il les referme (SPONGIA).

Insomnie après vaccination - ou re-vaccination.

• SPONGIA

Sommeil très court, peuplé de rêves. Se réveille à minuit, mais ne peut se rendormir parce qu'il est agité ; chaque fois qu'il ferme les paupières, tout en étant éveillé, les tableaux les plus vivants surgissent à sa vue : il lui semblait qu'on tirait une batterie de canons, ou que tout était en flammes ; ou bien des questions scientifiques s'imposaient à son esprit ; bref une quantité de sujets se croisaient dans son imagination, disparaissant dès qu'il ouvrait les yeux, mais réapparaissant dès qu'il les refermait.

Se réveille, effrayé et suffocant (LACH.).

• LACHESIS

Quelques-uns de ses symptômes les plus caractéristiques concernent le sommeil.

Tous ses symptômes sont aggravés après avoir dormi.

A peur de s'endormir, ou bien, la mère a peur de laisser l'enfant dormir (croup, convulsions, etc.).

Dès qu'il s'endort, sa respiration s'arrête ; n'arrive pas à la régulariser pour dormir, parce que, juste au moment où il y arrive, il se réveille pour reprendre son souffle (SPONGIA).

Aggravation pendant qu'il dort.

Se réveille la nuit et ne peut pas se rendormir. Ne pouvait pas dormir à cause d'une sensation d'étranglement.

Insomnie persistante ; ne peut dormir parce qu'il est anxieux.

A peur de s'endormir de crainte de mourir en dormant.

Se réveille, effrayé ; plus mal après avoir dormi. Rien ne doit lui toucher la gorge ; les draps et couvertures doivent être soulevés pour ne pas lui toucher l'abdomen la nuit.

("J'ai soigné une fois un malade atteint de constipation invétérée... il fut pris à la fin de très violentes crises de coliques. Les douleurs semblaient s'étendre dans tout l'abdomen, et survenaient toujours la nuit. Quand j'eus essayé divers remèdes jusqu'à en être découragé, le malade laissa tomber ces mots : "Docteur, si seulement je pouvais rester éveillé tout le temps, je n'aurais jamais d'autre crise." Je le regardai de travers. "Je veux dire, expliquait-il, que la crise vient quand je dors et qu'elle est là quand je me réveille". Je lui donnai une dose de LACHESIS 200. Il n'eut jamais plus aucune crise de coliques et, depuis ce jour-là, ses selles furent parfaitement régulières et le restèrent. Je pourrais citer d'autres cas où ce symptôme m'a permis de guérir des maux de différentes sortes." NASH).

• SILICEA

Insomnie due à une sensation de bouillonnement, à des bouffées de chaleur.

Sueurs nocturnes.

Somnambulisme, surtout à la nouvelle et à la pleine lune.

• ARGENTUM NITR.

Des imaginations et des images l'empêchent de s'endormir. Réveille femme ou enfant, pour avoir quelqu'un à qui parler.

ARGENTUM NITR. présente un irrésistible désir d'aliments sucrés et de sucre, qui ne lui conviennent pas.

À toujours trop chaud. À des appréhensions d'une étrangeté inquiétante.

• BELLADONNA

À sommeil et pourtant ne peut pas dormir.

Sommeil agité avant minuit : l'enfant se tourne et se retourne, donne des coups de pieds et se dispute tout en dormant ; a des mouvements convulsifs.

Sommeil agité avec des rêves effrayants.

Peau sèche et chaude au toucher, visage rouge ; pupilles dilatées. Sensations et mouvements rapides.

Craint des choses imaginaires ; voit des fantômes, des animaux, des visages hideux (Comp. THUYA, SPONGIA).

• STRAMONIUM

Sommeil plein de tumultes et de rêves.

A sommeil mais ne peut pas dormir (BELL., CHAM., OPIUM). Désire lumière et compagnie ; ne peut pas supporter d'être seul ; plus mal dans l'obscurité et la solitude.

Ne peut pas s'endormir dans le noir, mais s'endort très vite dans une chambre éclairée.

• HYOSCYAMUS

Intense insomnie chez des personnes surexcitables, à la suite d'ennuis dans leur travail ; ennuis souvent imaginaires.

Insomnie due à une toux spasmodique nocturne, aggravée en se couchant, améliorée en s'asseyant dans son lit. Maladies accompagnées d'un accroissement de l'activité cérébrale, mais non inflammatoires.

"Le sommeil est une grande épreuve pour ce malade nerveux : moments d'insomnie entrecoupés de moments de sommeil profond."

Insomnie ou sommeil continué...

Alors qu'il est couché sur le dos, il s'assied soudain sur son lit, regarde tout autour, se demandant à quelle chose terrible il a bien pu rêver ; il ne voit rien et se recouche. Il n'arrête pas de faire cela toute la nuit.

Se dresse en sursaut sur son séant ; a des secousses musculaires ; crie, grince des dents ; rit en dormant.

HYOSCYAMUS est jaloux et méfiant (LACH.) et a beaucoup de délire.

• OPIUM

A sommeil mais ne peut pas dormir (BELL., CHAM.).

Insomnie avec HYPERACOUSIE. La sonnerie

d'horloges éloignées ou le chant de coqs dans le lointain le tiennent éveillé.

Le lit est si chaud qu'elle ne peut pas s'y allonger ; bouge pour trouver une place fraîche (SULF.). (Lit trop dur, bouge pour soulager les parties du corps qui reposent dessus (ARN.). Insomnie, peuplée par une quantité d'imaginaires désagréables... comme dans le délire.

• CAPSICUM

Insomnie après des émotions ; **mal du pays** ; toux.

Grande somnolence après manger.

Caractéristique : *"Mal du pays : avec joues rouges et insomnie."*

• BRYONIA

Agité : ne pouvait guère dormir plus d'une demi-heure ; et quand il s'assoupissait, ses pensées étaient continuellement occupées par ce qu'il avait lu le soir précédent.

Insomnie avant minuit, avec soif, chaleur, sensation d'ébullition ; et avec de fréquentes sensations de frisson d'un bras et d'un pied, suivies de transpiration.

Illusion : *"se croit loin de chez lui et veut revenir à la maison."*

• CACTUS

Insomnie due à la constriction suffocante (LACH.) et aux palpitations.

• IGNATIA

Insomnie causée par des chagrins, des soucis, de la tristesse.

• BAPTISIA

Agité à partir de 3 h du matin. Se tourne et se retourne. Sa tête et son corps lui paraissent dispersés à travers le lit.

• ABIES NIGRA

Somnolent le jour ; ne peut dormir la nuit. Indigestion avec sensation d'œuf dur mal digéré dans l'estomac.

• ALLIUM SAT.

Ne peut dormir parce qu'il a **soif**.

• SELENIUM

Dort par petits sommeils (SULF.). Se réveille souvent ; se réveille au moindre bruit.

A faim la nuit.

• PLUMBUM

Somnolent la jour ; les coliques l'empêchent de dormir la nuit.

Sujet à prendre les plus étranges attitudes et positions au lit.

• PHOSPHORUS

Somnolent tout le jour, agité toute la nuit ; réveillé par des rêves très vivants.

Insomnie avant minuit.

Insomnie avec somnolence.

PHOSPHORUS a peur quand il est seul, a peur dans le noir, a peur de quelque chose venant des coins en rampant.

• SEPIA

Grand remède d'insomnie chez le malade SEPIA : déprimé et indifférent ; frileux et pourtant a soif d'air. Déteste la sympathie et les embarras. Souvent, lassitude et ptose des organes internes.

• MERCURIUS

Insomnie la nuit ; due à de l'anxiété, des congestions, des sensations d'ébullition ; du prurit ; ou parce qu'il voit des visages effrayants. Réveils fréquents.

S'endort tard ; éveillé jusqu'à 3 h du matin.

Dès qu'il était au lit, les douleurs revenaient et l'empêchaient de dormir.

Sueurs nocturnes.

• LUETICUM

Nuits sans sommeil ; nuits affreuses. Toutes les souffrances **s'aggravent la nuit.**

Ayez toujours à l'esprit les nosodes des maladies aiguës antérieures, si elles ont été graves ou récidivantes ; et aussi les antécédents familiaux. □